

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA TA’LIM, TARBIYA, ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO‘PLAMI

2023 yil 26-sentyabr

CHIRCHIQ 2023

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA TA’LIM, TARBIYA, ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023.**

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.X.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M. Arziqulov	Yoshlar siyosati va sport Vazirligida bo‘lim boshlig‘i
F. Turdiyev	Yoshlar siyosati va sport Vazirligida bo‘lim boshlig‘i
M. Mirjamolov	Direktor, rais
L. Xolmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari
X. Atamuratov	O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari
N. Yusupov	Ilmiy kotib
Yu. Aripov	Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirish laboratoriyasi mudiri
R. Burnashev	Sportchilarni funksional va psixodiyagnostika qilish laboratoriyasi mudiri
D. Toshnazarov	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi mudiri
G‘. Xo‘jamkeldiyev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi mudiri
D. Umarov	O‘zDJTSU, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri
M. Olimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori
I. Soliyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri
Sh. Yoldashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi ilmiy hodimi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamida O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sport sohasidatibbiy-biologik tadqiqotlar, zamonaviy sport mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalar hamda olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlanishidagi muammo va yechimlar kabi masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflarning’uldirlar.

Mazkur to‘plam Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Каримов Ж. ЁШ МИНИ-ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ	133
Karimov N. ХАРАКАТ РИТМИНИ БОШҚА SPORT TURLARI BILAN BOG'LIQ XUSUSIYATLAR	135
Каримов Х. ЁШ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	138
Karimov B. BASKETBOLDA O'YINCHILARNING TEZLIK KOVILIYATLARINING O'RNI	142
В Кулыгин, М Махинова, С Махинова. «ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КЛАССИЧЕСКОМ ПАУЭРЛИФТИНГЕ»	146
Kuralbayev A. TURLI TOIFADAGI GANDBOL DARVOZABONLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAHLIL QILISH	149
Левина И. ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У БЕГУНИЙ В БЕГЕ НА 400М НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ	153
Махмараимов Ж. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ БАДМИНТОНЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРГА ЎРГАТИШ	156
Mamatova M. XOZIRGI KUNDA VOLEYBOL VA UNING O'SIB BORISHIDAGI KUZATILOYATGAN ASOSIY O'ZGARISHLAR	158
Mamatxojaeva D. SAMBO KURASHI BILAN SHUG'ULLANUVCHI QIZLARINING MUSOBAQA FAOLIYATINI PEDAGOGIK TAXLIL VA NAZORAT QILISH	161
Niyazova R, Tilavov.SH. TRIATLON SPORT TURIGA SPORTCHILARNI SARALASH VA YO'NALTIRISH USULLARI	164
Maxmashukurov Sh. TALABALARNI SOG'LOMLASHTIRISHDA SPORT TURIZMINING AHAMIYATI VA O'RNI	167
Маткаримов Р, Рўзиев. ХАНЧЖОУ-2023: НАТИЖАЛАР СОН ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧИГА БОҒЛИҚ	170
Matnazarov A. OG'IR ATLETIKADA DAST KO'TARISH MASHQI TEXNIKASI ASOSLARI	171
Mustafaev A. YUNON-RIM KURASHI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSH SPORTCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONIDA MUVOZANAT QOBILIYATINI RIVOJLANTRISH INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASI	174
Mamatraimov A. YUQORI MALAKALI FUDBOLCHILARNI TAYYORLOV DAVRINING MAXSUS TAYYORLOV BOSQICHIDA O'QUV MASHG'ULOTLARNI TUZISH VA TAXLIL QILISH	176
Mamatraimov A. MINI FUTBOLCHILARNI TEZKOR KUCH TAYYARGARLIGINI OSHIRISHDA XARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH	178
Насиров Ш. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ САБЛИСТОВ	179
Nazarov R. YOSH SPORTCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONI RUHIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR	180
Nazarova S. SPORTCHIDA INDIVIDUAL ASIMMETRIYA QIYOFASINI O'RGANISHNING PSIXOLOGIK-EMPIRIK TADQIQOT NATIJALARI	182
Ne'matullayev I. "YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA STOL TENNISI BILAN SHUG'ULLANUVCHI TALABALARNI MUSOBAQALARGA TAYYORLASH"	187
Nigmatov I, Melimurodov A., KURASHCHILARINING TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI AYLANMA USLUB YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI	189
Nurmamatova S. 11-12 YOSHLI FIGURALI UCHUVCHILARNING KOORDINATSION QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA TO'SQINLIK QILUVCHI SABABLARNI ANIQLASHDA NAZARIY USULLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	191

Худди шунингдек, “Ханчжоу-2022” ўйинларида Эрон 289, Бангладеш 240, Гонконг 681, Вьетнам 320, Индонезия 415, Сингапур 431, Қатар 180, Филиппин 395, Покистон 222 нафар спортчи билан иштирок этиш талабномасини тақдим этган.

Албатта, бу рўйхатни давом эттириш мумкин. Аммо, ўйинларда медаллар учун курашда спорт жамоаларининг сони билан бирга сифат кўрсаткичи ўртасидаги тафовут ҳам хал қилувчи роль ўйнаши табиий.

Осиёнинг энг кучли спортчилари иштирок этаётган “кичик олимпиада”да Ўзбекистон спорт делегацияси 38 та спорт туридан 370 нафардан зиёд спортчи билан иштирок этмоқда.

Ҳамюртларимиз 32 та олимпия, 6 та ноолимпия спорт турларида ватанимиз шарафини ҳимоя қилади.

Кўриниб турибдики, мамлакатимиз спорт делегацияси сон жиҳатдан айрим жамоалардан ортда қолаётган бўлса, Эрон, Вьетнам, Покистон, Қатар каби мамлакатларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Қитъа ўйинларининг совринли ўринларига даъвогарлик борасида Хитой, Япония, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Қозоғистон спорт жамоалари ҳозирдан ўз прогнозларини баралла айтаётган бўлса-да, кўпгина спорт турларида Ўзбекистон спортчиларини асосий рақиблар даражасида талқин этишмоқда.

“Ханчжоу-2022” Осиё ўйинларининг Ўзбекистон учун яна бир ўзига хос жиҳати, миллий кадриятларимизнинг ажралмас қисми бўлган кураш мусобақалари орқали қитъа спортчилари байроғимиздан жило олган кураш либосларида, ўзбекона спорт иборалари бошқарувида беллашади. Бу Ўзбекистон, унинг байроғи Осиё ўйинларининг ўзига хос беаги бўлишини аниқлатмоқда.

Жорий йилнинг 8 октябрига қадар давом этадиган мурасасиз қитъа беллашувларида жамоаларнинг сони медаллар салмоғига таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ, сифат кўрсаткичи бирламчи бўлган баҳсларда профессионалик, маҳорат, тактик-техник ёндашув муваффақиятнинг бош омили бўлиши шубҳасиз.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 05.05.2022 йилдаги “2023 йилда Ханчжоу шаҳрида (хитой) бўлиб ўтадиган XIX Ёзги Осиё ва IV Параосиё ўйинларига Ўзбекистон спортчиларини комплекс тайёрлаш тўғрисида”ги ПҚ-234-сон қарори.
2. <https://info.hangzhou2022.cn/en/results/all-sports/daily-schedule-date=2023-09-20.htm>

OG‘IR ATLETIKADA DAST KO‘TARISH MASHQI TEXNIKASI ASOSLARI

Matnazarov A. O‘.

“Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati”
kafedrasi o‘qituvchisi, O‘zbekiston, Chirchiq shahri
matnazarovanvar9@gmail.com

Annotatsiya Ushbu tezisdagi og‘ir atletika sport turida og‘irlikni bo‘ysindirish yuqori texnik mahoratni talab etilishi va musobaqa mashqlarini texnik jihatdan to‘g‘ri bajarishga o‘rgatish yoshlik chog‘laridanoq yosh og‘ir atletikachilar mashg‘uloti dasturiga kiritib borilishi yuzasidan fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной тезисии рассматривается тот факт, что поднятие тяжестей в спорте тяжелой атлетики требует высоких технических навыков, а обучение выполнению технически правильных соревновательных упражнений должно быть включено в программу подготовки юных тяжелоатлетов с раннего возраста.

Калит со‘злар: yoshga xos xususiyatlar, yuklamalarni rejalashtirish xususiyatlari, dast ko‘tarish texnikasi, musobaqa mashqlari texnikasi asoslari.

Ключевые слова: возрастные особенности, особенности планирования нагрузки, техника рывка, основы техники соревновательных упражнений.

KIRISH. Mamlakatimizda sport sohasida tug‘ma qobiliyatli sportchilarni izlab topish, ulardagi tug‘ma iste‘dodni ro‘yobga chiqarish va rivojlantirish, yoshlar orasidan professional sportga iqtidorli sportchilarni jalb etish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois respublikamizda sportni

ommaviylashtirish va yuqori sport yutuqlarini rivojlantirish ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida qaralmoqda. “Yosh avlodni har tomonlama yetuk etib tarbiyalash, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularga oʻz qobiliyat va isteʼdodlarini roʻyobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda”.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-noyabrdagi “Sport taʼlimi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari boʻyicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-5279-sonli qarori, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5-noyabrdagi “2024-yil parij shahrida (fransiya) boʻlib oʻtadigan xxxiii yozgi olimpiya va XVII paralimpiya oʻyinlariga oʻzbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash toʻgʻrisida”gi PQ-5281-sonli Qarorlar hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meʼyoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalar yuqoridagi fikrlarning amaliy isbotidir.

Dolzarbli. Maʼlumki, sportchilar yuqori nitajalarga erishishi sportga ilk qadam qoʻyganda ularning jismoniy va texnik tayyorgarligiga jiddiy eʼtibor qaratilishi bilan bogʻliq. Shu kunga qadar oʻtkazilgan barcha ilmiy ishlari (A.S.Medvedev, L.S.Dvorkin, A.N.Vorobev, R.M.Matkarimov, E.I.Qodirov, K.F.Bayazitov, A.Z.Xodjayev, M.OʻArziqulov)da yosh ogʻir atletikachilar tayyorgarlik jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarlikning ulushi toʻxtovsiz oʻsib borganligini koʻrish mumkin, umumiy jismoniy tayyorgarlik ulushi esa kamayadi. Buning sababi esa yosh ogʻir atletikachilar organizmiga yosh xususiyatini inobatga olmasdan organizmga hos boʻlmagan ortiqcha yuklamalar berilganligidir. Katta yuklamalar yosh organizmda zoʻriqlashlarni hosil qiladi hamda yuklamalar ortib borgani sari jarohatlar yuzaga kela boshlaydi va bu esa yosh iqtidorlarni sportni erta tark etishiga olib kelmoqda. Musobaqa mashqlari texnikasini oʻzlashtirish masalasi koʻp yillardan buyon murabbiylar hamda mashgʻulot oldida turgan muxim masalalardandir.

Shu boisdan, yosh ogʻir atletikachilarning mashgʻulot vositalari va yuklamalarini yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda musobaqa mashqlari texnikasiga oʻrgatishning eng samarali uslublarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Yosh ogʻir atletikachilarning mashgʻulot xususiyatlarini hisobga olgan holda musobaqa mashqlari texnikasiga oʻrgatishning eng samarali uslublarini aniqlash.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, boshlangʻich tayyorgarlik bosqichi strategiyasini aniqlash boʻyicha aniq tadqiqot ishlari bilan asoslangan koʻrsatmalar mavjud. Boshlangʻich tayyorgarlikning eng muhim tarkibiy qismi sifatida UJT tan olingan hamda UJT va MJT vositalari nisbatlari umumiy koʻrinishda taqsimlangan.

Yosh ogʻir atletikachilarni jismoniy tayyorlash sport mashgʻulot-larining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib, organizmni har tomonlama rivojlantirish, sogʻlikni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish va ixtisoslik uchun mustahkam funksional baza yaratishga yoʻnaltirilgan jarayondir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Ogʻir atletika sportida mashqlarning texnik murakkablik asosida bajarilishini inobatga olgan holda dast avval musobaqa mashqlari: dast va siltab koʻtarish mashqlarining fazalari hamda bajarilish ketma ketligini bilish muhim hisoblanadi.

Shu bois dast koʻtarish mashqi fazalari xususiyatini yoritib berish musobaqa mashqlari texnikasini oʻzlashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Dast koʻtarish mashqi fazalari quyidagicha tavsiflanadi:

Start - Shtangani koʻtarish oldidan oʻtkaziladigan tayyorgarlik harakatlari boshqa sport turlaridagi dastlabki harakatlar singari “start” deb nomlangan. Start *statik* va *dinamik* tizimlarga boʻlinadi.

Statik start oʻrgatish va mashq qildirish jarayonida asosiy boʻlishi kerak. Bunday startda sportchi uning asosiy elementlarini mustahkamlaydi; oyoqlarni joylashtirish (qoʻyish), gavdaning boshqa boʻgʻimlari holati, ushlab va uning toʻgʻri kengligi, harakatlar izchilligi.

Statik startda - sportchi shtangani koʻtarishni turgʻun statik holatdan turib boshlaydi, aynan shu uning nomlanishida aks etgan.

Statik startning ustuvorligi: harakatni bajarish uchun dastlabki holatning katta doimiyligi; dastlabki holatning buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan xatolar sonining kamayishi.

Statik dastlabki holatni o‘zlashtirib olish kelgusida dinamik startning ancha murakkab turlariga o‘tishga yordam beradi.

Chayqalgan holdagi start - Sportchi start holatini olgandan so‘ng oyoqlarini tekislaydi, so‘ngra o‘sib boruvchi tezlik bilan yana ularni bukadi (harakatni 1-2 marta prujinasimon bajaradi) va darhol shtanga ko‘tarishni boshlaydi.

Bu harakat belning orqa va oyoqlar mushaklarining oldindan cho‘zilishini ta‘minlaydi, bu kuch imkoniyatlarini oshiruvchi reaktiv kuchlarni hosil qiladi. Biroq bu harakatni aniq bajarish oson emas, shuning uchun chayqalgan holdagi startda texnik xatolarning yuzaga kelish ehtimoli katta.

Gavdani pastdan og‘dirish starti – sportchilar tomonidan tezroq o‘zlashtiriladi. Bunday startda gavda pastga tushiriladi, oyoqlar tizza bo‘g‘imlaridan ancha ko‘proq (chayqalgan holdagi startga qaraganda ko‘proq) bukiladi. Bosh va yelkalar ham shtanga ustida qolmaydi, balki orqaga – pastga tomon tebrangichsimon harakatlarni bajaradi. Harakat past holatda to‘xtovsiz bajariladi.

“Bir zumda” start - Amalda juda kam qo‘llaniladi. Bunda tayyorgarlik harakatlari bir vaqtda bukilgan va gavda tushirilgan paytda bajariladi. Sportchi umuman to‘xtamasdan shtangani ushlab, bir zumda, oldindan cho‘zilgan orqa va oyoq mushaklarida yuzaga kelgan reaktiv kuchdan foydalanib, shtanga ko‘tarishni boshlaydi. Sportchi, shtanga ko‘tarishni bajarishga tayyorlanib, harakatga “shaylanib”, start holatini egallab, asosiy harakatlarga o‘tadi. Dast ko‘tarishda shtanga ko‘tarish bo‘yicha asosiy harakatlar 3 guruhga bo‘linadi.

Shtangani uzish vaqti (ko‘tarish). Sportchining snaryad bilan o‘zaro harakatlarining murakkab tizimi hisoblanadi. U ta‘sirchan datchiklar yordamida amalda shtanga supadan uzilgan vaqtda qayd etiladi. Yuqori malakali sportchilarda ShUVgacha bo‘lgan kuchlanishlar qisqa vaqt ichida keskinroq amalga oshiriladi. Bu fazaning davomiyligi odatda 0,15-0,20 soniyani tashkil etadi. Biroq davomiyligni hisoblash vaqti faqat shartli ravishda olinishi mumkin, masalan, oyoqlar bukilishi tugagan (dinamik startda) paytdan yoki ularni yozish boshlangan (statik startda) paytdan boshlab.

Shunday qilib, shtangani supadan ayirish (uzish) fazasi qat‘iy aniqlanadigan boshlanishga ega emas, uning yakunlanishi esa ShUV hisoblanadi. Bu paytga kelib oyoqlarning boshlang‘ich bukilishi va tosning birmuncha ko‘tarilishi – to‘g‘ri harakatlanish shartidir. Sportchi boshi va yelkalar bilan bir oz oldinga harakatlarni boshlaydi. ShUVda sportchining mustaqil tayanchi tugaydi va keyingi harakat yagona tayanch koftlari bilan o‘tadi. ShUV orqali “sportchi shtanga” tizimining muvozanatlashuviga erishish lozim, chunki boshlang‘ich holatda (og‘ir vaznlarni ko‘tarishda) shtanganing harakat yo‘nalishida qilingan xatoni tuzatib bo‘lmaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, dast ko‘tarish mashqi fazalari xususiyatini to‘liq o‘rganish hamda mashqni bajarishda yo‘l qo‘yiladigan kamchiliklarni aniqlash dast ko‘tarish mashqini bajarish texnikasini o‘rganish hamda takomillashtirishning eng samarali yechimi hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Matkarimov R.M. Og‘ir atletikachilar ko‘p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari: Monografiya. T.: O‘ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. 2021. - 239 b.
2. Xodjayev A.Z. Sport pedagogik mahoratini oshirish (og‘ir atletika), Darslik, Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti 2018, 130 b.
3. Toshturdiyev SH.X. (2022). YOSH OG‘IR ATLETIKACHILARNING DAST KO‘TARISHGA YORDAM BERUVCHI MAXSUS MASHQLARINI ILMIY-NAZARIY TAVSIFLARI. Fan-Sportga, (2), 37-39.
4. Norqulov Z.CH. (2022). BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK GURUHIDAGI OG‘IR ATLETIKACHILARNING MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH. Fan-Sportga, (5), 41-44.